

Universität Potsdam
Romanische Philologie
Seminar: Evolution des Schmerz
Modularbeit: Literaturwissenschaft
Sommersemester 2024
Dozentin: Privat-Dozentin Dr. P. Gwozdz

22/07/2024

Recueil sur la douleur

Douze poèmes plurilingues dédiés à
l'expression de la douleur

Hélène Essomba-Etama Doualla

MATRICULE : 793282

FACHSEMESTER : 2

E-MAIL : ESSOMBAETAMA@UNI-POTSDAM.DE

Inhalt

0. Introduction	2
1. Douleur, Dolor, Schmerz, Pain	2
2. The Foundation of Evolution	3
3. Douleur	3
4. Amor del dolor	5
5. Douleurs profondes.....	6
6. Hymne an den Schmerz	7
7. Pain a Necessity.....	8
8. El dolor del cristiano	9
9. À Algea.....	10
10. Evolution of pain	11
11. Hombre y dolor.....	12
12. Un homme ne pleure pas	13

0. Introduction

La douleur peut être silencieuse. Pernicieuse, elle dévore sa proie selon sa convenance. On peut l'aimer, la haïr, la supporter, l'ignorer, s'y résilier. Elle est là omniprésente tout au long de la vie. Ce recueil plurilingue prête son encre aux douleurs peu ou non exprimées.

1. Douleur, Dolor, Schmerz, Pain

Douleur, tu m'enserres de tes griffes cruelles,
Ombre persistante dans mon âme rebelle.
Un frisson glacé traverse mon cœur las,
Larmes amères qui ne cessent hélas.
Efface mes sourires, ternis mes éclats,
Un océan de tristesse, profond et sans trêve.
Repose mon esprit, dans un monde sans rêve.

Dolor, compañero en noches de desvelo,
Oscurece el cielo, arrastra el anhelo.
Latiendo en el pecho, un peso sin fin,
Olvidar parece imposible, dolor clandestino.
Renace en cada sombra, eterno destino.

Schmerz, du quälst mich mit bitterer Pein,
Chaos in meinem Herzen, wo einst Licht schien.
Hoffnung verblasst, du lässt mich verzweifeln,
Mein Geist gefangen, in dunklen Reichen.
Ersehn' ich die Ruhe, von dir will ich befrein',
Rastlos suche ich, nach Frieden allein.
Zerrissen bin ich, in deinem Bann.

Pain, you grip me with relentless might,
Anguish shadows my every light.
In sorrow's depths, I drown and weep,
Night after night, you invade my sleep.

2. The Foundation of Evolution

Pain, an essential element of life,
Fuels our growth
A relentless companion,
embedded in our existence.

Pain, the Foundation of Evolution
It shapes our civilization,
prompting defiance.

Pain propels progress,
urging every creature to evolve
Yet it endures,
intertwined with life's very fabric
A paradox, a conundrum,
both blessing and curse.

Pain, the root of our suffering
Pain, the catalyst for our advancement
Pain, a word heavy with history and teeming
with a future we can only imagine
Striving through anguish,
we discover strength in our vulnerability.

Like we all learn how to endure pain
after wishing for long for our lives to wane.
Shattering, we gather our broken pieces,
forging resilience from the fragments.

For in every tear shed, a seed of resilience is sown.
in the depths of despair, we find the courage to rise and thrive
We the pain bearers will continue our existence
and our evolution will know no end despite the continuous trials.

3. Douleur

Aujourd'hui on a parlé de douleur

Qu'est-ce que la douleur ?

Quelle est sa couleur ?

A-t-elle une saveur ?

Quelle est son humeur ?

A-t-elle un peu d'humour ?

La trouve-t-on en amour ?

Fait-elle peur ?

Une chose est sûre

La douleur existe

Elle est individuelle,

Collective, planétaire.

Elle se fait craindre.

Elle se fait aimer.

Elle se fait désirer.

Elle se fait ignorer.

On la vit volontairement ou non.

On essaie de la catégoriser ou pas

On essaie de la comprendre ou pas

On l'accepte ou jamais.

Une chose est certaine.

la peur ce n'est pas la douleur.

l'inquiétude ce n'est pas la douleur.

la douleur c'est la douleur.

4. Amor del dolor

Cuando hablo de dolor
no hablo de dolor físico.
hablo del mejor,
hablo del dolor del alma.

Es intenso, sublime
y difícil de curar.
Sabe llegar a lo más profundo.
Por eso la quiero tanto.

Dolor, me gusta sentir dolor
El dolor es mi compañero de vida
Con gusto vivo con él
sin compartirlo.

El dolor me hace sentir humano.
Me deleito con él.
Me hace sentir bien.
Con él, soy yo.

Me conoce.
Lo busco si desaparece.
el dolor me hace llegar a la cima de la meditación.

Sí, el dolor es una meditación profunda que hace bien al alma.
En él, encuentro mi descanso.
Me da valor,
el deseo de perseverar.

5. Douleurs profondes

Ô peine ! ô pleurs ! ô douleur !

Ai-je défié les dieux comme Niobé¹?

Pourtant je pleure avec elle.

Pourtant je souffre comme elle.

Pourtant j'ai eu la même peine qu'elle.

Au moins elle a pu les voir.

Au moins elle a pu les aimer.

Au moins elle a pu en être fière.

Moi en revanche je n'ai pas pu les voir.

Je n'ai pas pu les aimer.

Je n'ai pas pu en être fier.

Pourquoi ai-je dû vivre cette douleur ?

Pas une seule fois

Plusieurs fois j'ai versé des larmes

Pourquoi Algos² me persécutes-tu ?

Thémis³ où es-tu ?

Jusqu'à quand resteras-tu silencieuse ?

Jusqu'à quand me laisseras-tu à sa merci ?

Eleos⁴ viens me consoler.

Cette douleur me tue.

Je ne sais plus où donner de la tête.

Le ciel s'abat sur moi.

Je vis un supplice.

Mon cœur est brisé.

¹ Épouse du roi Tèbes et fille de Tantale

² Dieu de la douleur

³ Loi divine

⁴ Dieu de la pitié, compassion

6. Hymne an den Schmerz

Sanfte Freundin, schwer und still im Herzen,
Du, die nachts geheime Worte spricht,
Ich grüße dich, Schatten alter Schmerzen,
Der die Seele mit sanftem Regen umflieht.

Unter deinem Schleier erwachen Herzen in Ruh,
Zu den dunklen Schlägen deines Refrains,
Tiefe Melodie, die niemand stillen kann,
Serenade der Seelen in Schmerz und Pein.

In den Händen hinterlässt du deine Spur,
Unauslöschliche Zeichen vergangener Zeiten,
Erinnerung an einen Blick, der sich verliert,
Doch niemals ganz kann uns entgleiten.

Wenn die Morgendämmerung zart unser Leid berührt,
Wirst du Licht in der Dunkelheit,
Du enthüllst den Glanz der stillen Tränen,
Sanftes Leuchten, reine Klarheit.

Jede Wunde, die du langsam öffnest,
Wird zur Wiege neuer Kraft,
Im Schmerz wird der Magnet geboren,
Das Hoffnung anzieht, ohne dass man es rafft.

Hymne an dich, Schmerz, zärtlich und grausam,
Nimm dieses Lied, bescheiden und wahr,
Denn in deinen Armen, treu und schön,
Findet die Seele endlich ihr Licht und ihr Jahr.

7. Pain a Necessity

Every driving force craves a motor's beat,
Every success, a failure's bitter sweet.
Every fulfillment hides an unquenched thirst,
For one can't grasp triumph without tasting loss first.

Success, they say, serves as asylum found,
Pain the caution, a prerequisite ground,
The sole condition to beauty's door unbound.

Mandela, forty years in prison's might,
Emerged president, crowned saviour in sight,
And became the victory of racial fight.

From heartbreak's grip to courage's steady rise,
Through each defeat, a chance to realize,
Strength is born from wounds, a hero's guise.

Through pain, remember: after rainy days,
Sunny ones surely follow, warm their rays.
A thorny path awaits a flowering blaze.

Endure the storm, for after tears, there's light,
A brighter dawn awaits beyond the night.
Through trials, the soul finds its destined height.

In every challenge, wisdom finds its voice,
Teaching that through pain, we make our choice.
To grow, to heal, and to rejoice.

8. El dolor del cristiano

En la sombra sagrada de un mundo efímero,
El cristiano lleva su cruz, su carga fiel,
Cada paso, una oración, un eco etéreo,
Cada dolor, un reflejo divino, un laurel.

El dolor, compañera fiel y ardiente,
Marca su cuerpo, traza surcos profundos,
Pero su alma, en el sufrimiento latente,
Se eleva, alcanza los celestiales mundos.

Las lágrimas fluyen, cristalinas, purificadoras,
Lavan los pecados, las faltas y los desvíos,
En el silencio, una voz dulce y acogedora,
Susurra promesas de eternos rocíos.
Oh dolor, tú que purificas y santificas,
Eres el camino hacia el amor eterno,
Por ti, el alma encuentra la paz infinita,
Y se eleva, pura, hacia el alba eterno.

El cristiano sabe que el dolor es una ofrenda,
Un sacrificio, un acto de fe inmensa,
En cada grito, una oración tierna,
En cada herida, una promesa intensa.

Así el cristiano, en dolor y esperanza,
Camina hacia Dios, humilde y resuelto,
Sabido que cada prueba, cada tardanza,
Lo acerca a lo divino, al absoluto.

En este viaje sagrado, con corazón sereno,
Lleva su cruz, símbolo de redención,
Y en cada paso, en cada estribillo pleno,
Canta la gloria de su divina pasión.

9. À Algea⁵

Le mal être est constant, l'esprit en lambeaux,

Les pensées vaguent, perdent jour et nuit,

La douleur lacère corps, âme et ennui,

Perdu, noyé sous ses sombres fardeaux.

Désormais, la vie est une triste compagne,

Vie et douleur forment-elles une entité ?

La douleur fait partie de la vie, vérité,

Ou la vie se fond dans la douleur ?

Elle ne quitte plus, sombre et persistante,

Que faire pour qu'elle s'en aille, cette ombre pesante ?

Son étreinte enveloppe, l'être désemparé.

Les jours se succèdent, semblables et moroses,

Sous le joug de la peine, les cœurs se reposent,

Dans ce marasme, les âmes se sont effacées.

Perdu dans cette douleur, l'esprit se dérobe,

Algea, pourquoi fais-tu de-moi ton disciple adoré ?

Ai-je un jour seulement été consentant ?

⁵ Déesse de la douleur

10. Evolution of pain

At the first degree, like a gentle breeze,

Pain whispers softly, a fleeting tease.

It brushes the soul, a delicate sigh,

A quiet whisper, hidden in the mind's eye.

At the second degree, it gains confidence,

A sharp sting, a trace of subsistence.

It marks the heart, with a more precise line,

A growing torment, an unclear sign.

At the third degree, the burning intensifies,

Each heartbeat becomes a cry.

Pain seeps deep, silent and profound,

In the soul's corners, its venom is found.

At the fourth degree, it's a sharp blade,

Tearing the spirit, ruthless, unafraid.

Each thought a burden, each breath a wound,

It consumes the being, peace not yet found.

At the fifth degree, it's total darkness,

An endless abyss, a night of starkness.

Pain reigns supreme, omnipresent, absolute,

Crushing the mind, leaving the soul destitute.

Thus, pain evolves, degree by degree,

It shifts and transforms, in a wild spree.

11. Hombre y dolor

El dolor en un hombre, susurro discreto,
Invisible a los ojos, sin embargo, muy real.
Se desliza en el corazón en secreto,
Y marca el alma con un cielo oscuro.

Lleva en silencio esa carga pesada,
Sin una palabra, sin un grito, sin desvío.
Sus ojos fijan el horizonte lejano,
Donde se mezclan esperanza y dolor.

Las noches son largas, pobladas de sueños,
Sueña con días sin dolor,
Con momentos de paz, de felicidad.

La máscara que lleva, tan bien formada,
Disimula las cicatrices de su pasado.
Pero en el fondo de sus ojos, brilla un destello,
Testigo de sus luchas, de su verdadera vida.

El dolor en un hombre es una historia,
De valentía, de lucha, de memoria.
Forja en él una fuerza tranquila,
Un coraje discreto, pero indeleble.

12. Un homme ne pleure pas

Des mots dénoués de sens pourtant très répandus
Un homme ne pleure pas, quelle phrase absurde !
Comme si être un "Homme" excluait la douleur,

Mesdames soyez heureuses !
Vous avez le droit de pleurer,
De lutter pour vos droits
Alors que les leurs sont ignorés depuis la nuit des temps.

Pleurer veut-il dire être faible ?
Pourquoi chez les hommes, montrer sa douleur est-elle absurde ?
Pourquoi ces quelques gouttes chaudes cascading
Le long de la joue fait d'un homme un être faible ?

Un homme ne pleure pas,
Ce refrain cauchemardesque
Auteur d'un trauma psychologique,
Pourtant traitable avec quelques larmes
Pour évacuer la douleur.

Pleurer participe à l'expression de la douleur
C'est un acte naturel
Un acte humain.
Les hommes ne sont pas humains
Peut-être...